

O PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM PEDIÁTRICA NO CUIDADO DA CRIANÇA FRENTE AS REPERCUSSÕES DA COVID-19

THE WORK PROCESS OF PEDIATRIC NURSING IN CHILD CARE FACING COVID-19'S REPERCUSSIONS

Kathleen Amanda Pereira de Almeida

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3081864308794087>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4357-6590>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: s.lysandro.ka@gmail.com

Samara Caroliny Lourenço Chaves

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3248088629610762>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7381-127>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: samaralourencochaves@gmail.com

Renata de Moura Bubadué

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5666201350264400>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8121-1069>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: renatamoura@senaaires.com.br

Resumo

Atualmente, as crianças são pouco afetadas pela doença em todo o mundo. A maioria delas apresenta a doença na forma assintomática ou leve. A maior magnitude relatada em crianças com doença grave foi de 10,6% em menores de 1 ano, e 7,3% em crianças entre 1 e 5 anos. Objetivo: o objetivo do estudo é identificar o processo de trabalho da enfermagem pediátrica no cuidado da criança frente as repercussões da covid-19. Ao se associarem os descritores foram encontrados 17 textos na BVS, 10 na PubMed e 1 no Periódico Capes. Após os critérios de elegibilidade, restaram 1 artigos da BVS, 1 artigo na PubMed, e nenhum do Periódico Capes. A presente revisão mostra a importância de se cuidar dos profissionais para que eles possam prestar o cuidado devia aos pacientes pediátricos.

Palavras-chave: Enfermagem Pediátrica. COVID-19. Criança.

Abstract

Currently, children are little affected by the disease around the world. Most of them present the disease in an asymptomatic or mild form. The highest magnitude reported in children with severe disease was 10.6% in children under 1 year, and

7.3% in children between 1 and 5 years. Objective: the objective of the study is to identify the pediatric nursing work process in child care in light of the repercussions of covid-19. By associating the descriptors, 17 texts were found in the VHL, 10 in PubMed and 1 in Capes Journal. After the eligibility criteria, there were 1 articles from the VHL, 1 article from PubMed, and none from the Capes Journal. This review shows the importance of taking care of professionals so that they can provide the proper care for pediatric patients.

Keywords: *Nursing Pediatrics. COVID-19. Child*

Introdução

No final do ano de 2019, uma doença causada por uma nova cepa do coronavírus - síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) - foi identificada na China e, em fevereiro de 2020 foi denominada como COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, 2020. Posteriormente, a doença se propagou para outros países e, a situação se agravou ainda mais em meados de março de 2020, após a detecção de casos na Europa e na América, tornando-se a maior emergência de saúde pública internacional enfrentada em décadas (FREITAS et.al, 2021).

Até o momento, não há informações completas sobre a história natural da doença, restando ainda muitos por menores a serem esclarecidos (BRASIL, 2020). Porém, este vírus foi detectado em adultos pela primeira vez na China, na cidade de Wuhan em 31 de dezembro de 2019, e pela primeira vez em criança, no mesmo país, na cidade de Xangai em 19 de janeiro de 2020 (PACHECO et. al, 2020). Atualmente, as crianças são pouco afetadas pela doença em todo o mundo. A maioria delas apresenta a doença na forma assintomática ou leve. A maior magnitude relatada em crianças com doença grave foi de 10,6% em menores de 1 ano, e 7,3% em crianças entre 1 e 5 anos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA apud PACHECO et al, 2020).

Embora as crianças estejam aquém dos índices de infecção apontados pelo cenário epidemiológico, em relação aos adultos e aos idosos, torna-se premente inseri-las no contexto de cuidado das famílias e dos profissionais de saúde, considerando as demais limitações que uma pandemia impõe à saúde infantil (SOUZA, et. al, 2020).

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2020) é necessário reforçar a importância das medidas de prevenção da transmissão da COVID-19 entre profissionais de saúde nos serviços destinados ao atendimento pediátrico, que incluem: restrição de visitas e/ou acompanhamento ao cuidador principal, que deverá receber orientações específicas sobre medidas de proteção; previsão e provisão de todos os insumos necessários para proteção e área específica ao atendimento de crianças com suspeição ou confirmação da doença.

É necessário reforçar que, embora as crianças pareçam apresentar as formas mais brandas da COVID-19, elas não estão imunes à contaminação (WU; MCGOOGAN, 2020). E, ainda, cerca de 20% das infecções em crianças apresentam-se como uma ocorrência assintomática, o que remete à potencial transmissibilidade causada pelo novo Coronavírus frente ao contato mais próximo entre o portador do vírus com o profissional de saúde e seus familiares (CANEDO-MARROQUIN, et al 2020).

Portanto, a adaptação dos profissionais frente à COVID-19 tem gerado drásticas mudanças no âmbito de trabalho, podendo ser vista como um dos

principais desafios enfrentados em meio à pandemia. Tal adaptação implica justamente em medo, exaustão, tensão, desgaste e estresse apontados pelos profissionais de Enfermagem na Pediatria, corroborando a literatura, mediante a possibilidade de contágio/infecção e de morte provocados pelo novo coronavírus (RODRIGUES, SILVA, 2020). Assim, o objetivo do estudo é identificar o processo de trabalho da enfermagem pediátrica no cuidado da criança frente as repercussões da covid-19.

Metodologia

Se trata de revisão integrativa da literatura sobre a atuação da enfermagem pediátrica no cuidado da criança e frente as repercussões da covid-19. A revisão integrativa, é um método que tem a finalidade de sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, permitindo a geração de novos conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores (ROMAN e FRIEDLANDER,1998; BOTELHO, CUNHA, MACEDO,2011).

No presente estudo, optou-se por pesquisar em bases de dados de ampla divulgação científica, sendo utilizadas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Library of Medicine (PubMed) e o portal de Periódicos Capes.

Para a busca digital dos artigos científicos utilizados os seguintes descritores enfermagem pediátrica, criança, covid 19, combinados pelo operador booleano “AND”.

Estabeleceu-se como critérios de elegibilidade o idioma (português, inglês) e sua disponibilidade integral gratuita (disponível integralmente). Após a seleção de títulos e resumos, foram incluídos estudos que responderão e atenderão o objetivo da pesquisa e foram excluídas revisões da literatura, editoriais, teses, dissertações, que não descrevessem os métodos.

Após a leitura completa do artigo, foi então selecionada amostra final de estudos. Foram também extraídas informações para composição do quadro sintetizado, sendo então, os artigos apresentados por meio das seguintes características: título, ano de publicação, periódico de publicação, método e enfoque da assistência de enfermagem. Os estudos foram também categorizados e apresentados por temas centrais: Os estressores relacionadas a prestação de cuidado a criança, Impactos psicológicos enfrentados pelos enfermeiros pediátricos.

Resultados e Discussão

Ao se associarem os descritores foram encontrados 17 textos na BVS, 10 na PubMed e 1 no Periódico Capes. Após os critérios de elegibilidade, restaram 1 artigos da BVS, 1 artigo na PubMed, e nenhum do Periódico Capes.

Tabela 1: Quadro sintetizado dos artigos selecionados segundo título, ano de publicação, periódico de publicação, método.

Título	Ano	Periódico	Base	Método
Desafios de profissionais de Enfermagem Pediátrica frente à pandemia da COVID-19	2020	Revista Latino-Americana de enfermagem	BVS	Pesquisa qualitativa.
Prevalence and associated factors of depression, anxiety, and stress among Hubei pediatric nurses during COVID-19 pandemic	2021	ELSEVIER	PubMed	Estudo transversal

Fonte: elaborado pelos autores.

Os estressores relacionadas a prestação de cuidado a criança.

O medo de contaminação é um fator estressor aos enfermeiros, relacionado ao desafio de evitar a disseminação do vírus ao mesmo tempo que presta cuidados de qualidade sem que o paciente seja prejudicado (DINIS, 2020). Segundo RABHA et.al (2021) apesar das crianças apresentarem sintomas mais brandos, mais da metade das crianças acometidas pela covid-19 manifestam quadro de infecção das vias aéreas superiores (IVAS).

É apresentado que o desconhecimento das características clínicas e a possibilidade de as crianças estarem assintomáticas leva ao medo de ser um veículo de transmissão para outros pacientes, colegas de trabalho e família. No estudo de (MO et.al, 2020) das crianças diagnosticadas 50% foram assintomáticas, demonstrando a razão do medo dos profissionais.

A escassez de equipamentos de proteção individual (EPI). O EPI tem papel fundamental na proteção à saúde dos trabalhadores da saúde na atual pandemia. No caso do risco de contaminação biológica atuam como barreiras que podem evitar infecção (ALMEIDA, 2020).

A rápida propagação do vírus levou a uma alta demanda por EPI, circunstâncias que levaram o risco de infecção para os profissionais devido a falta de epi suficiente (WANG, ZHOU, LIU, 2020). Os enfermeiros vivenciam um dilema ético e moral, quando assistem pacientes sem a utilização dos EPI adequados, colocam em risco sua vida e de outros, mas se negam atendimento aos pacientes em estado de urgência e emergência podem ser responsabilizados criminalmente (MIRANDA et.al, 2020).

No Brasil, o Conselho Federal de enfermagem já recebeu cerca de 7 mil denúncias, referente em grande parte a falta ou insuficiência de EPI (COFEN, 2020). Os profissionais mostram conhecimento dos seus direitos ao acesso aos EPI, em casos de sua falta podem e devem fazer denúncias aos órgãos reguladores.

Impactos psicológicos enfrentados pelos enfermeiros pediátricos.

As condições de trabalho dos profissionais de enfermagem incluem jornadas externas, ritmo intenso, desvalorização profissional, entre outros fatores desencadeantes de desgastes físicos e psicológicos (MIRANDA et.al, 2020). No estudo de (SANTOS et.al, 2021) é evidenciado que profissionais que trabalham em locais sem estrutura para o enfrentamento da pandemia de covid-19, possuem maiores prevalências de sintomas de ansiedade e depressão.

O medo de ser infectado, suscetibilidade a morte, somados a rapidez de disseminação e o curso da doença pouco conhecido, tornam os impactos da saúde mental evidentes (MOREIRA, SOUSA, NÓBREGA, 2020). Evidenciado também no estudo de Humerez, Ohl e Silva (2020) que relatam os sentimentos mais declarados pelos profissionais de enfermagem, dentre eles: ansiedade devido à falta de Epi; estresse relacionado ao aumento do número de pacientes e a morte deles; medo do risco de se infectar ou a familiares; ambivalência por parte da população que os aplaudem, mas descriminam evitando contato; depressão devido a solidão, afastamento das famílias; morte dos colegas de trabalho e exaustão ou esgotamento emocional devido ao volume de trabalho.

Os profissionais são afetados psicologicamente também quando afastados de suas funções, apresentando sintomas graves de depressão 35% maior em relação com aqueles que seguem trabalhando normalmente (SANTOS et.al, 2021).

Considerações finais

A presente revisão mostra a importância de se cuidar dos profissionais para que eles possam prestar o cuidado devida aos pacientes pediátricos. A saúde mental dos profissionais de enfermagem pediátrica está ligada diretamente aos estressores vivenciados na rotina de prestação de cuidados. A falta de insumos como os EPI, causam medo frequente aos profissionais de se contaminar e a outrem com a nova corona vírus.

Referências

BOTELHO, Louise Lira Roede; CUNHA, Cristiano Castro de Almeida; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e Sociedade*, Belo Horizonte, v. 5, n. 11, p. 121-136, maio/agosto. 2011. DOI <https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220>.

ROMAN, Arlete Regina; FRIEDLANDER, Maria Romana. Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem. *Revista Cogitare Enfermagem*, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 109-112, jul /dez. 1998. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/44358/26850>. Acesso em: 7 jun. 2021.

DINIS, Alexandra. As crianças, o vírus e a pediatria: winter is coming. **Saúde Infantil Hospital Pediátrico de Coimbra**, [s. l.], v. 42, ed. 1, Abril 2020. Disponível em: <https://saudeinfantil.asic.pt/index.php/abril-2020-%7C-vol-42-%7C-nº-1/as-crianças,-o-vírus-e-a-pediatria-winter-is-coming-detail>.

MO, Dong Yuanyuan et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. *Pediatrics*, [s. l.], 2020. DOI 10.1542/peds.2020-0702.

Rabha, Anna Clara et al. Clinical manifestations of children and adolescents with covid-19: report of the first 115 cases from sabará hospital infantil. *Revista Paulista de Pediatria* [online]. 2021, v. 39 [Acessado 29 Junho 2021] , e2020305. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020305>>. Epub 27 Nov 2020. ISSN 1984-0462. <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020305>.

WANG, Jiancong; ZHOU, Mouqing; LIU, Fangfei. Reasons for healthcare workers becoming infected with novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. **The journal of Hospital Infection**, [s. l.], 5 mar. 2020. DOI <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.03.002>. Disponível em: [https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701\(20\)30101-8/fulltext](https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30101-8/fulltext). Acesso em: 29 jun. 2021.

MIRANDA, Fernanda Moura D'Almeida, et.al. Condições de trabalho e o impacto na saúde dos profissionais de enfermagem frente a Covid-19. *Cogitare enferm.* [Internet]. 2020; 25. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.72702>.

ALMEIDA, Ildeberto Muniz de Proteção da saúde dos trabalhadores da saúde em tempos de COVID-19 e respostas à pandemia. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional* [online]. 2020, v. 45 [Acessado 29 Junho 2021] , e17. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.140>>. Epub 10 Jun 2020. ISSN 2317-6369. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.140>.

COFEN, Ascom. **Após fiscalizações, conselhos direcionam 4.533 denúncias a órgãos governamentais.** [S. l.], 2 jun. 2020. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/apos-fiscalizacoes-conselhos-direcionam-4-533-denuncias-a-orgaos-governamentais_80324.html#:~:text=Foram%20recebidas%20cerca%20de%207,representa%20um%20total%20de%2062%25. Acesso em: 29 jun. 2021.

MOREIRA, Wanderson Carneiro, SOUSA, Anderson Reis de e NÓBREGA, Maria do Perpétuo Socorro de Sousa MENTAL ILLNESS IN THE GENERAL POPULATION AND HEALTH PROFESSIONALS DURING COVID-19: A SCOPING REVIEW. Texto & Contexto - Enfermagem [online]. 2020, v. 29 [Acessado 29 Junho 2021] , e20200215. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0215>>. Epub 02 Set 2020. ISSN 1980-265X. <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0215>.

SANTOS, Katarina Márcia Rodrigues dos et al. Depressão e ansiedade em profissionais de enfermagem durante a pandemia da covid-19. Escola Anna Nery [online]. 2021, v. 25, n. spe [Acessado 29 Junho 2021] , e20200370. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0370>>. Epub 03 Fev 2021. ISSN 2177-9465. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0370>.

FREITAS, Bruna Hinnah Borges Martins de et al. Emotional labor in pediatric nursing considering the repercussions of covid-19 in childhood and adolescence. Revista Gaúcha de Enfermagem [online]. 2021, v. 42, n. spe [Acessado 30 Junho 2021] , e20200217. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200217>>. Epub 26 Mar 2021. ISSN 1983-1447. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200217>.

RODRIGUES, Nicole Hertzog; SILVA, Luana Gabriela Alves da. Gestão da pandemia Coronavírus em um hospital: relato de experiência profissional. Journal of Nursing and Health, [s. l.], ed. 10, 2020. DOI <https://doi.org/10.15210/JONAH.V10I4.18530>.

WU, Zunyou; MCGOOGAN, Jennifer M. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China. JAMA, [s. l.], v. 323, n. 13, p. 1239-1242, 2020. DOI 10.1001/jama.2020.2648. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130>. Acesso em: 1 jul. 2021.

Souza, Jeane Barros de et. al. Repercussions of the COVID-19 pandemic from the childrens' perspective. Aquichan. 2020;20(4):e2042.DOI: <https://doi.org/10.5294/aqui.2020.20.4.2>

PACHECO, Sandra Teixeira de Araújo et al. Recomendações para o cuidado à criança frente ao novo coronavírus. Cogitare Enfermagem, [S.l.], v. 25, jun. 2020. ISSN 2176-9133. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/73554>>. Acesso em: 30 jun. 2021. doi:<http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.73554>.

World Health Organization (CH). Geneva: WHO; c2020 [cited 2020 May 21]. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic; [about 1 screen]. Available from: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). Protocolo Clínico do Coronavírus – COVID-19 na atenção primária em saúde. [Internet]. 2020 [acesso em 20 abr 2020];Disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318ProtocoloManejover002.pdf>.

CANEDO-MARROQUÍN, Gisela et al. SARS-CoV-2: Immune Response Elicited by Infection and Development of Vaccines and Treatments. *Frontiers in Immunology* , [s. l.], v. 11, 2020. DOI 10.3389/fimmu.2020.569760. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2020.569760>. Acesso em: 1 jul. 2021.

Sociedade Brasileira de Pediatria. Nota de alerta: Sistematização da assistência de pacientes com COVID-19 no serviço de emergência pediátrica. [Internet]. 2020 [Acesso 30 junho 2021]. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22463c-NA_-Sistematiz_Assist_Covid-19_Serv_EmergPed.pdf